

BOLANING OILADA YASHASH VA TARBIYALANISH HUQUQINING YANGI KONSTITUTSIYAMIZ ASOSIDIR!

Sariqova Dilbar,
Toshkent viloyati Zangiota tumani 8-umum
o'rta ta'lim maktabining 1 "E"-sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir bola oilada yashash va tarbiyalanish, o'z ota-onasini bilish, ularning qaramog'ida bo'lish, ular bilan birga yashash huquqiga ega, bundan uning manfaatlariga zid bo'lgan hollar bundan mustasno.

Kalit so'zlar: ota-ona, farzand, huquq, millat, ong, ta'lim

Bola ota-onasi qo'lida tarbiyalanish, uning manfaatlarini, har tomonlama kamol topishini ta'minlash, insoniy qadr-qimmatini hurmat qilish huquqiga ega.

Ota-onalar bo'lmaganda, ota-onalik huquqidan mahrum etilganda va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan boshqa hollarda bolaning oilada tarbiyalanish huquqi vasiylik va homiylik organi tomonidan ta'minlanadi.

Bolaning ota-onasi va boshqa qarindoshlari bilan muloqot qilish huquqi

Bola ota-onasi, bobo-buvisi, aka-uka, opa-singil va boshqa qarindoshlari bilan muloqot qilish huquqiga ega. Ota-onaning nikohini bekor qilish, uning haqiqiy emas deb topilishi yoki ota-onaning ajrashishi bolaning huquqlariga daxl qilmaydi.

Agar ota-onalar alohida yashasa, bola ularning har biri bilan muloqot qilish huquqiga ega. Bola, agar ota-onasi turli shtatlarda yashasa, ular bilan muloqot qilish huquqiga ega.

Ekstremal vaziyatga tushib qolgan bola (ushlash, hibsga olish, qamoqqa olish, tibbiy muassasada bo'lish va boshqalar) qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ota-onasi va boshqa qarindoshlari bilan muloqot qilish huquqiga ega.

Bolaning himoyalanih huquqi

Bola o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish huquqiga ega.

Bolaning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish ota-onalar (ularni almashtirgan shaxslar) yoki vasiylik va homiylik organi, prokuror va sud tomonidan amalga oshiriladi.

Qonunga muvofiq voyaga etgunga qadar muomalaga layoqatli deb topilgan voyaga etmagan shaxs o'z huquq va majburiyatlarini, shu jumladan, himoya qilish huquqini mustaqil ravishda amalga oshirish huquqiga ega.

Bola ota-onalar (ularning o'rnini bosadigan shaxslar) tomonidan zo'ravonlikdan himoyalanih huquqiga ega.

Bolaning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgan taqdirda, shu jumladan ota-onalar (ulardan biri) bolani tarbiyalash, o'qitish bo'yicha majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda yoki ishda. Ota-ona huquqlarini suiiste'mol qilgan taqdirda, bola o'z himoyasini so'rab vasiylik va homiylik organiga, 14 yoshga to'lganida esa sudga mustaqil ravishda murojaat qilish huquqiga ega.

Bolaning ismi, familiyasi, otasining ismiga bo'lgan huquqi

Bolaning ismi ota-onaning kelishuviga binoan, otasining ismi otasining ismiga ko'ra beriladi.

Bolaning familiyasi ota-onasining familiyasi bilan belgilanadi. Agar ota-onalarning familiyalari boshqacha bo'lsa, ota-onaning roziligi bilan bolaga otasining familiyasi yoki onasining familiyasi beriladi.

Ota-onalarning iltimosiga ko'ra, bolaga milliy an'analarga muvofiq otalik va onalik nasli bo'yicha bobosining ismidan olingan familiya berilishi mumkin.

Ota-onalar o'rtasida bolaning ismi va (yoki) familiyasi bo'yicha kelishuv bo'lmasa, yuzaga keladigan kelishmovchiliklar vasiylik va homiylik organi tomonidan hal qilinadi.

Tibbiy muassasadan tashqarida tug'ilgan va tibbiy ko'rsatilmagan, tibbiyot muassasasi tomonidan tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma bo'lmagan 16 yoshga shaxslarning tug'ilishini qayd etish qarori asosida amalga oshiriladi.

Tibbiyot muassasasi tomonidan berilgan tug'ilganlik to'g'risidagi tibbiy guvohnomaga ega bo'lgan 16 yoshga to'lgan va undan katta shaxslarning tug'ilganligini qayd etish ota-onasi yoki ulardan birining arizasi hamda voyaga yetgan bolaning arizasi asosida amalga oshiriladi. .

Ota-onalarning birgalikdagi iltimosiga binoan, bola 16 yoshga to'lgunga qadar, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi bolaning manfaatlaridan kelib chiqqan holda, bolaning ismini o'zgartirishga, shuningdek unga berilgan familiyani o'zgartirishga haqli. boshqa ota-onaning familiyasi.

yordam

tibbiy
to'lgan
sud

Agar ota-ona alohida yashasa va bola birga yashayotgan ota-ona unga familiyasini berishni xohlasa, vasiylik va homiylik organi bu masalani bolaning manfaatlaridan kelib chiqib, boshqa ota-onaning fikrini inobatga olgan holda hal qiladi. Ota-onaning fikrini inobatga olish, agar uning turgan joyini aniqlashning iloji bo'lmasa, ota-onalik huquqidan mahrum qilingan, muomalaga

layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, shuningdek, ota-onalar uzrli sabablarsiz bolani tarbiyalash va boqishdan bo'yin tovlagan hollarda zarur emas.

Agar bola bir-biri bilan nikohda bo'lmagan shaxslardan tug'ilgan bo'lsa va otalik qonuniy ravishda belgilanmagan bo'lsa, vasiylik va homiylik organi bolaning manfaatlaridan kelib chiqib, uning familiyasini otasining familiyasiga o'zgartirishga ruxsat berishga haqli. onasi, bunday so'rovni amalga oshirish vaqtida u ko'taradi.

10 yoshga to'lgan bolaning ismini yoki familiyasini o'zgartirish faqat uning roziligi bilan amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa qilib, oz' im faoliyat olib borayotgan Zangiota tumani 8-umumiy o'rta ta'lim maktabining 2"E"-sinf o'quvchilar ishtirokida ham 8-dekabr Konstitutsiyasi qabul qilinganining 32yiligi munosabati bilan "Konstitutsiya -faxrim" tadbiri uyushtirdik. Tadbirda o'quvchilar bola huquqlari to'g'risida shuningdek, Yangi Konstitutsiyamizning yangi moddalarida bola huquqi, sha'ni, qadr-qiyamati haqida ma'lumotlar bilan tanishishdi. Ayniqsa o'zlari yod olib kelgan qo'shiq, she'rlar o'quvchilarimning huquqiy ongini yuqsaltishida katta omil bo'ldi.